

ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ, ПРИПИНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Реалізації суб'єктивних цивільних прав і юридичних обов'язків, яка складається з їх здійснення і належного виконання призводить до припинення цивільних правовідносин.

Припинення цивільних правовідносин це сукупність способів та юридичних засобів досягнення мети їх правового регулювання у виді припинення суб'єктивних цивільних прав, юридичних обов'язків або правовідносин у цілому.

В основі припинення цивільних правовідносин лежить правоприпиняючий юридичний факт, настання якого має визначені сторонами наслідки. Такий юридичний факт виконує регулятивну функцію, зміст якої полягає в упорядкуванні суспільних відносин шляхом досягнення мети правового регулювання визначеної сторонами правовідносин. Тобто в першу чергу встановлюється правова модель поведінки суб'єктів цивільних правовідносин, яка визначає межі здійснення певних фактичних дій, відповідно по встановленій моделі. По-друге, ця правова модель обумовлює фактичне наповнення змісту правових відносин сторін, їх належне виконання, досягнення запрограмованої правової мети, і як наслідок їх припинення. Співпадіння правової моделі із фактичними діями суб'єктів відповідних правовідносин призводить до виникнення і подальшої реалізації їх прав і обов'язків результатом чого є припинення цивільних правовідносин.

В межах цивільних правовідносин здійснюються не тільки суб'єктивні цивільні права, а й виконуються кореспондуючи їм юридичні обов'язки. У зв'язку з тим, що кожному суб'єктивному праву кореспондує юридичний обов'язок ці два елементи не можуть існувати один без одного. Таким чином, припинення цивільних правовідносин є результатом спільного припинення суб'єктивних цивільних прав і

пов'язаних з ними юридичних обов'язків. Як правило, на практиці такі цивільні правовідносини припиняються шляхом виконання зобов'язання належним чином. Припинення суб'єктивного цивільного права припиняє існування юридичного обов'язку, що кореспондує цьому праву. Також припинення цивільних правовідносин має місце в результаті односторонніх або багатосторонніх дій особи по реалізації свого права або виконання обов'язку, встановленого змістом правочину.

Можливим варіантом припинення цивільних правовідносин, поряд з здійсненням суб'єктивних цивільних прав і виконанням кореспондуючих юридичних обов'язків є припинення існування предмету цивільних правовідносин. Так, зникнення об'єкту права (його втрата, фізичне знищення тощо) має наслідок припинення цивільних правовідносин.

Цивільні правовідносини можуть припинитися в результаті припинення існування суб'єкта правовідносин, якщо останні не передбачають правонаступництва. Припинення суб'єкта цивільних правовідносин може відбуватися внаслідок такого юридичного факту як подія (смерть фізичної особи, визнання особи померлою) або внаслідок правомірних дій (заміна сторони правочину, ліквідація юридичної особи тощо).

Таким чином, припинення цивільних правовідносин багато в чому залежить від волі самих їх учасників. В той же час, припинення цивільних правовідносин може відбуватися внаслідок об'єктивних обставин за наявності всіх елементів їх структури. Одним з таких виключень є припинення цивільно-правового зобов'язання неможливістю його виконання у зв'язку з обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає, що передбачено статтею 607 ЦК України. У такому разі наявні всі елементи правовідносин (суб'єкти, об'єкт, зміст), і воля всіх суб'єктів може бути направлена на досягнення цілей цивільних правовідносин,

проте за наявності обставин, за які жоден суб'єкт правовідносин не відповідає, неможна досягти його цілей, що виключає існування останніх.

Крім того, припинення цивільних правовідносин може бути обумовлено об'єктивними обставинами реальної дійсності, а також суб'єктивними факторами девіантного характеру, у зв'язку з чим виникають перешкоди на шляху нормального розвитку правовідносин, що ускладнює або взагалі не дає можливості забезпечити реалізацію прав і обов'язків суб'єктів правовідносин. Такий характер припинення цивільних правовідносин пов'язаний із дефектом юридичного факту в процесі реалізації цивільних правовідносин.

В наслідок виникнення дефекту юридичного факту мета правового регулювання не досягається, зміст укладених між сторонами правовідносин не вичерпується. Такий дефект призводить до структурної трансформації цивільних правовідносин з метою їх правового впорядкування.

Прикладом може бути знищення речі в правовідносинах власності. Правова модель поведінки учасників цивільних правовідносин передбачає реалізацію власником своїх правомочностей власності, а з іншого боку утримання третіх осіб від виконання дій, які можуть порушити його речове право. Фактична поведінка третьої особи може або відповідати цій правовій моделі або ні. У першому випадку відбувається реалізація речових правовідносин. В іншому, – неправомірні дії щодо майна власника змінюють правову модель поведінки суб'єктів права з урахуванням фактичних обставин дійсності. В наслідок цього, цивільні правовідносини припиняються не в результаті їх реалізації, а в зв'язку із неможливістю їх здійснення.

Літ.: 1. Коструба А. В. Юридичні факти в механізмі правоприпинення цивільних відносин: монографія / А. В. Коструба. – К.: Ін Юре, 2014. – 376 с.

A. B. Коструба